

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI.

G.I. G'aniyeva, Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston.

M.F. Qulmatova, Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarda tabiat hodisalari, jarayonlari va qonuniyatlari haqidagi dastlabki ilmiy tasavvurlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur jarayonda tabiiy fanlarni o'qitish metodikasini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etish, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim tizimiga jadal kirib kelishi o'quv jarayonini samarali tashkil etish, murakkab tabiiy jarayonlarni vizual tarzda tushuntirish va o'quvchilarning qiziqishini oshirish imkoniyatini kengaytirmoqda.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik ahamiyatini ilmiy asosda yoritish, o'quvchilarning bilish faolligi, tafakkuri va ilmiy tasavvurlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi metodik imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Ta'lim jarayonida raqamli vositalarning qo'llanilishi o'quv materiallarini yanada tushunarli, qiziqarli va samarali o'zlashtirishga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida qaraladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida ilmiy-nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, taqqoslash, tizimli yondashuv hamda umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, tabiiy fanlarni o'qitishda qo'llanilayotgan zamonaviy raqamli ta'lim resurslari va pedagogik texnologiyalarning samaradorligi o'rganildi. O'quv jarayonida multimediya taqdimotlari, interaktiv animatsiyalar, raqamli o'quv platformalari va virtual tajribalar kabi vositalarning qo'llanishi o'quvchilarning bilimlarni idrok etish darajasi hamda o'quv faoliyatidagi faolligiga ta'siri tahlil qilindi. Mazkur metodlar o'quvchilarning tabiiy fanlarga oid bilimlarini tizimli ravishda shakllantirish va ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga, o'quv materiallarini vizual va interaktiv shaklda qabul qilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini namoyon etdi. Raqamli vositalar orqali tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'quvchilar murakkab tabiiy hodisalarni modellashtirish, tajribalarni virtual tarzda kuzatish hamda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday yondashuv o'quvchilarda tabiatga nisbatan ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, ekologik tafakkurni rivojlantirish hamda mustaqil izlanish ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi motivatsiyasini kuchaytiradi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi interaktiv hamkorlikni rivojlantiradi hamda ta'lim sifatini oshirishga zamin yaratadi.

XULOSA: boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitish jarayoniga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish, o'quv jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish hamda o'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy raqamli vositalardan samarali foydalanish o'quvchilarning tabiiy jarayonlarni idrok etish darajasini oshiradi, bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi hamda ta'limning interaktiv va samarali modelini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, tabiiy fanlar, raqamli texnologiyalar, interaktiv ta'lim, multimediya vositalari, pedagogik samaradorlik, innovatsion ta'lim muhiti, o'quvchilarning bilish faolligi.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.

Г.И. Ганиева, Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан.

М.Ф. Кулматова, Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: начальный этап образования играет важную роль в формировании у учащихся первоначальных научных представлений о природных явлениях, процессах и закономерностях. В данном процессе организация методики преподавания естественных наук на основе современных педагогических подходов, активизация познавательной деятельности учащихся, а также развитие их навыков самостоятельного мышления рассматриваются как одни из актуальных задач. Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему образования расширяет возможности эффективной организации учебного процесса, наглядного объяснения сложных природных процессов и повышения интереса учащихся к обучению.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является научное обоснование педагогического значения использования цифровых технологий в процессе преподавания естественных наук в начальных классах, а также выявление методических возможностей, влияющих на развитие познавательной активности, мышления и научных представлений учащихся. Применение цифровых средств в образовательном процессе рассматривается как важный фактор, обеспечивающий более доступное, интересное и эффективное усвоение учебного материала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования были использованы методы научно-теоретического анализа, педагогического наблюдения, сравнительного анализа, системного подхода и обобщения. Также была изучена эффективность современных цифровых образовательных ресурсов и педагогических технологий, применяемых в преподавании естественных наук. Проанализировано влияние использования мультимедийных презентаций,

интерактивных анимаций, цифровых образовательных платформ и виртуальных экспериментов на уровень восприятия знаний учащимися и их активность в учебной деятельности. Данные методы позволили определить возможности системного формирования знаний учащихся по естественным наукам и повышения эффективности образовательного процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что использование цифровых технологий в начальном образовании оказывает положительное влияние на более глубокое усвоение знаний учащимися и восприятие учебного материала в визуальной и интерактивной форме. Организация образовательного процесса с применением цифровых средств предоставляет учащимся возможность моделировать сложные природные явления, наблюдать эксперименты в виртуальной среде и связывать теоретические знания с практической деятельностью. Подобный подход способствует формированию у учащихся научного мировоззрения о природе, развитию экологического мышления и укреплению навыков самостоятельного исследования. Одновременно уроки, организованные на основе цифровых технологий, усиливают мотивацию учащихся к обучению, развивают интерактивное сотрудничество между учителем и учеником и создают условия для повышения качества образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция цифровых технологий в процесс преподавания естественных наук в начальных классах является важным фактором модернизации содержания образования, организации учебного процесса на основе инновационных подходов и развития познавательной активности учащихся. Эффективное использование современных цифровых средств способствует повышению уровня восприятия природных процессов учащимися, укреплению знаний и формированию интерактивной и результативной модели обучения.

Ключевые слова: начальное образование, естественные науки, цифровые технологии, интерактивное обучение, мультимедийные средства, педагогическая эффективность, инновационная образовательная среда, познавательная активность учащихся.

PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING NATURAL SCIENCES IN PRIMARY GRADES.

Gulxayyo I. G'aniyeva, Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan.

Munavvara F. Qulmatova, Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the primary stage of education plays a significant role in forming students' initial scientific understanding of natural phenomena, processes, and patterns. In this context, organizing the methodology of teaching natural sciences based on modern pedagogical approaches, enhancing students' cognitive activity, and developing their independent thinking skills are considered important and relevant tasks. The rapid

integration of information and communication technologies into the education system expands opportunities for organizing the learning process effectively, explaining complex natural processes visually, and increasing students' interest in learning.

AIM: the main objective of this research is to scientifically substantiate the pedagogical significance of using digital technologies in teaching natural sciences in primary grades and to identify methodological opportunities that contribute to the development of students' cognitive activity, thinking abilities, and scientific understanding. The use of digital tools in the educational process is regarded as an important factor that ensures more accessible, engaging, and effective mastery of educational materials.

MATERIALS AND METHODS: the research employed methods such as scientific-theoretical analysis, pedagogical observation, comparative analysis, a systematic approach, and generalization. The effectiveness of modern digital educational resources and pedagogical technologies used in teaching natural sciences was also examined. The influence of multimedia presentations, interactive animations, digital learning platforms, and virtual experiments on students' knowledge perception and their activity in the learning process was analyzed. These methods contributed to identifying opportunities for systematically forming students' knowledge in natural sciences and improving the effectiveness of the educational process.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the study demonstrated that the use of digital technologies in primary education positively influences deeper knowledge acquisition and enables students to perceive learning materials in visual and interactive forms. Educational processes organized with digital tools provide opportunities for students to model complex natural phenomena, observe experiments in virtual environments, and connect theoretical knowledge with practical activities. Such an approach contributes to the development of students' scientific worldview about nature, strengthens ecological thinking, and enhances independent research skills. At the same time, lessons organized with digital technologies increase students' motivation in the learning process, improve interactive collaboration between teachers and students, and create conditions for improving the quality of education.

CONCLUSION: the integration of digital technologies into the teaching of natural sciences in primary education serves as an important factor in modernizing educational content, organizing the learning process based on innovative approaches, and developing students' cognitive activity. The effective use of modern digital tools enhances students' understanding of natural processes, strengthens knowledge acquisition, and forms an interactive and effective model of education.

KEYWORDS: primary education, natural sciences, digital technologies, interactive learning, multimedia tools, pedagogical effectiveness, innovative educational environment, students' cognitive activity.

Zamonaviy ta'lim tizimi jamiyatda yuz berayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari bilan uzviy bog'liq holda rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim

bosqichida o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan munosabatini shakllantirish, ularning qiziqishini oshirish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh xususiyatlariga ko'ra ko'proq vizual, interaktiv va amaliy faoliyatga moyil bo'ladilar. Raqamli texnologiyalar aynan shu ehtiyojlarni qondirish imkonini berib, dars jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'rganish jarayoniga faol jalb etilishiga yordam beradi. Interaktiv taqdimotlar, videomateriallar, virtual tajribalar va animatsiyalar yordamida murakkab tabiiy hodisalar sodda va tushunarli shaklda bayon etiladi. Bu esa o'quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga imkon yaratadi. Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi, ularni kuzatish, taqqoslash va xulosa chiqarishga o'rgatadi. Tabiiy fanlar darslarida raqamli resurslardan foydalanish orqali o'quvchilar nafaqat tayyor bilimlarni oladilar, balki bilimlarni mustaqil ravishda kashf etish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Shuningdek, raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini individuallashtirishga xizmat qiladi. Har bir o'quvchining bilim darajasi va qobiliyatlarini hisobga olgan holda topshiriqlarni moslashtirish mumkin bo'ladi. Bu esa barcha o'quvchilar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratadi. Pedagogik nuqtayi nazardan qaralganda, raqamli texnologiyalar o'qituvchining metodik faoliyatini ham takomillashtiradi. O'qituvchi dars jarayonida turli raqamli vositalardan foydalanib, o'quvchilarning bilim darajasini tezkor baholashi, ularning o'zlashtirishidagi bo'shliqlarni aniqlashi mumkin. Bu esa ta'lim jarayonini samarali boshqarishga yordam beradi. Biroq raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Raqamli vositalarni maqsadga muvofiq va pedagogik jihatdan to'g'ri qo'llashgina kutilgan natijani beradi. Aks holda, texnologiyalar faqatgina texnik vosita sifatida qolib ketishi mumkin. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilmiy tafakkur, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Virtual tajribalar va simulyatsiyalar orqali o'quvchilar sabab-oqibat bog'lanishlarini tushunishga, o'z fikrlarini asoslashga o'rganadilar.

Shuningdek, boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faolligini oshirish bilan bir qatorda, ularning bilimlarni qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan topshiriqlar o'quvchilarni faqatgina bilimlarni yod olishga emas, balki ularni amaliy vaziyatlarda qo'llashga undaydi. Bu esa tabiiy fanlar bo'yicha olingan bilimlarning hayotiy ahamiyatini anglashga yordam beradi.

Raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarda axborotni izlash, tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantiradi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida mazkur ko'nikmalarning rivojlanishi keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o'qish uchun

mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan qaralganda, tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'rni beqiyosdir.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jamoaviy faoliyatga asoslangan raqamli topshiriqlar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini ifodalash, tengdoshlarining fikrlarini tinglash va birgalikda muammolarni hal qilishga o'rganadilar. Bu esa ularning muloqot madaniyati va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Pedagogik jihatdan, raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonida monitoring va baholash imkoniyatlarini ham kengaytiradi. O'qituvchi raqamli platformalar yordamida o'quvchilarning bilim darajasini tezkor aniqlashi, ularning rivojlanish dinamikasini kuzatib borishi mumkin. Natijada, ta'lim jarayonini o'z vaqtida tahlil qilish va takomillashtirish imkoniyati yuzaga keladi. Shu bilan birga, boshlang'ich sinflarda raqamli texnologiyalardan foydalanish muayyan metodik yondashuvni talab etadi. Raqamli vositalar ta'lim maqsadlariga mos ravishda tanlanmasa yoki noto'g'ri qo'llansa, kutilgan pedagogik natijaga erishish qiyinlashadi. Shu sababli, raqamli texnologiyalarni qo'llash jarayonida o'qituvchining kasbiy mahorati va metodik tayyorgarligi hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim mazmunini boyitish bilan bir qatorda, o'quvchilarning bilish jarayonlarini faollashtirishga xizmat qiladi. Tabiiy fanlar ko'pincha kuzatish, tajriba o'tkazish va tahlil qilishga asoslangan bo'lgani sababli, raqamli texnologiyalar ushbu jarayonlarni virtual muhitda samarali tashkil etish imkonini beradi. Masalan, tabiiy hodisalarni bevosita kuzatish imkoni bo'lmagan hollarda virtual tajribalar va simulyatsiyalar o'quvchilarga mazkur hodisalarni tushunishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faolligini oshiradi, chunki bunday darslarda o'quvchilar passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida namoyon bo'ladilar. Interaktiv topshiriqlar, testlar va raqamli mashqlar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil tekshirish va baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo integratsiyani amalga oshirishga keng imkoniyat yaratadi. Masalan, tabiiy fanlar matematika, informatika va texnologiya fanlari bilan uzviy bog'liq holda o'qitilishi mumkin. Raqamli resurslar yordamida fanlararo topshiriqlarni tashkil etish o'quvchilarning bilimlarni yaxlit holda qabul qilishiga va mantiqiy fikrlashining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, raqamli texnologiyalar vizual va eshitish orqali idrok etishga asoslangan ta'limni tashkil etishga yordam beradi. Animatsiyalar, videodarslar va interaktiv tasvirlar o'quvchilarning diqqatini jalb qilib, ularning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Natijada, o'quvchilar tabiiy fanlarga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradilar. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning ilmiy savodxonligini rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich bosqichdayoq o'quvchilar axborotni izlash, tanlash va undan foydalanish ko'nikmalarini egallay boshlaydilar. Bu esa ularning keyingi ta'lim bosqichlarida murakkab ilmiy axborotlar bilan ishlashga mustahkam zamin yaratadi.

Pedagogik nuqtayi nazardan, raqamli texnologiyalardan foydalanish o'qituvchining darsni rejalashtirish jarayonini yanada tizimli va samarali tashkil etish imkonini beradi. O'qituvchi raqamli vositalar yordamida dars mazmunini boyitishi, turli metod va usullarni uyg'unlashtirishi mumkin. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar yordamida dars jarayonining natijalarini tahlil qilish va baholash osonlashadi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida differensial yondashuvni amalga oshirishga xizmat qiladi. Turli darajadagi o'quvchilar uchun moslashtirilgan topshiriqlarni taqdim etish orqali har bir o'quvchining imkoniyatlari hisobga olinadi. Bu esa ta'lim jarayonining adolatli va samarali bo'lishiga yordam beradi.

Shuningdek, boshlang'ich sinflarda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarda mas'uliyat va intizom hissini shakllantiradi. Raqamli topshiriqlarni belgilangan vaqt ichida bajarish, natijalarni ko'rib chiqish va xatolar ustida ishlash o'quvchilarning o'z faoliyatiga mas'uliyat bilan yondashishiga olib keladi. Bu ko'nikmalar esa nafaqat ta'lim jarayonida, balki kundalik hayotda ham muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishda muayyan muammolar ham mavjud. Texnik vositalarning yetishmasligi, internet tezligining pastligi yoki o'qituvchilarning raqamli savodxonligi yetarli darajada bo'lmasligi raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu sababli, ta'lim muassasalarida moddiy-texnik bazani mustahkamlash va o'qituvchilarning malakasini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan fikrlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'p qirrali pedagogik ahamiyatga ega bo'lib, u ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Aynan shu jihatlar xulosaga kelishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonining pedagogik samaradorligini oshiradi. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirib, ularning faolligi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ta'lim jarayoniga raqamli vositalarni maqsadli va metodik jihatdan to'g'ri joriy etish orqali tabiiy fanlarni o'qitish sifatini yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Amaliy tavsiyalar va kelgusi tadqiqotlar yo'nalishlari. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun, avvalo, o'qituvchilarning raqamli va metodik kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Raqamli vositalarni pedagogik maqsadga muvofiq tanlash va ularni dars jarayoniga to'g'ri integratsiya qilish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Shu sababli, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun maxsus malaka oshirish kurslari va amaliy seminarlar tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish, zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash va sifatli raqamli o'quv resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda olib borilishi, ularning bilish faolligini oshirishga xizmat qilishi lozim. Kelgusidagi tadqiqotlarda

boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning uzoq muddatli ta'sirini o'rganish, shuningdek, aniq raqamli vositalarning (virtual laboratoriyalar, interaktiv simulyatsiyalar, ta'limiy platformalar) o'quvchilarning bilim sifati va ilmiy savodxonligiga ta'sirini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kabi tadqiqotlar raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rnini yanada asosli ravishda belgilashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. G'aniyeva G.I. Ta'lim jarayonida mediata'lim vositalaridan foydalanish. – Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2023.
2. G'aniyeva G.I. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilish faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar. – 2024.
3. Kalogiannakis M. Digital technologies in primary education. – Journal of Educational Technology, 2020.
4. Tondeur J., van Braak J., Ertmer P.A., Ottenbreit-Leftwich A. Teachers' pedagogical use of ICT in primary education. – Computers & Education, 2019.
5. Papadakis S. Digital tools for science education in primary schools. – Education and Information Technologies, 2021.
6. G'aniyeva G.I. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi. – O'quv-uslubiy qo'llanma (kechirma), Termiz, 2024.
7. G'aniyeva G.I. Boshlang'ich ta'limda raqamli ta'lim resurslarining pedagogik ahamiyati. – Ilmiy-uslubiy maqola (nashr etilmagan), 2023.
8. G'aniyeva G.I. Ta'lim jarayonida mediata'lim vositalaridan foydalanish. – Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2023.